

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109036>

Джамбилова Севара Абдуназаровна

Преподаватель математики средней общеобразовательной школы №16 города

Самарканда, Самаркандская область

lola.safarova.81@inbox.ru

Аннотация: Данная статья посвящена и интеллектуальному развитию математического мышления. Перед преподаванием математики в школе кроме общих целей обучения стоят ещё свои специфические цели, определяемые особенностями математической науки. Одна из них – это формирование и развитие математического мышления. Это способствует выявлению и более эффективному развитию математических способностей школьников, подготавливает их к творческой деятельности вообще и в математике с ее многочисленными приложениями в частности.

Ключевые слова: Интеллектуальный, развития, мышления, методика.

**METHODOLOGY OF TEACHING MATHEMATICS FOR THE DEVELOPMENT OF
MATHEMATICAL THINKING**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109036>

Dzhambilova Sevara Abdunazarovna

Mathematics teacher at the secondary school No. 16 of the city of Samarkand, Samarkand region

lola.safarova.81@inbox.ru

Annotation: This article is also devoted to the intellectual development of mathematical thinking. Before teaching mathematics at school, in addition to the general goals of teaching, there are also specific goals determined by the characteristics of mathematical science. One of them is the formation and development of mathematical thinking. This contributes to the identification and more effective development of the mathematical abilities of schoolchildren, prepares them for creative activity in general and in mathematics with its many applications in particular.

Key words: Intellectual, development, goals, methodology..

ВВЕДЕНИЕ

Главная задача образовательной цели в Узбекистане это – обеспечить современное качество образования на основе актуальных и перспективных потребностей личности и общества. Качество образования – это его результативность. Результаты проявляются в знаниях, умениях и навыках обучающихся, на их основе ключевых компетенций выпускников. Перед преподаванием математики в школе кроме общих целей обучения стоят ещё свои специфические цели, определяемые особенностями математической науки. Одна из них – это формирование и развитие математического мышления. Это способствует выявлению и более эффективному развитию математических способностей школьников, подготавливает их к творческой деятельности вообще и в математике с ее многочисленными приложениями, в частности. Вообще интеллектуальное развитие школьника можно ускорить по трём направлениям: понятийный строй мышления, речевой интеллект и внутренний план действий.

Я думаю, что одним из вариантов решения данных вопросов является использование методики в образовательном процессе. Слово «методика» в переводе с древнегреческого означает «способ познания», «путь исследования». Метод - это способ достижения какой-либо цели, решения конкретной учебной задачи.

Существуют разные точки зрения на содержание понятия «методика». Одни, признавая методику наукой педагогической, рассматривали ее как частную дидактику с общими для всех предметов принципами обучения. Другие считали методику специальной педагогической наукой, решающей все задачи обучения и развития личности через содержание предмета. Приведем несколько примеров определений.

Методика обучения математике – это педагогическая наука о задачах, содержании и методах обучения математике. Она изучает и исследует процесс обучения математике в целях повышения его эффективности и качества. Методика обучения математике рассматривает вопрос о том, как надо преподавать математику.

Методика преподавания математики - раздел педагогики, исследующий закономерности обучения математике на определенном уровне ее развития в соответствии с целями обучения подрастающего поколения, поставленными обществом. Методика обучения математике призвана исследовать проблемы математического образования, обучения математике и математического воспитания.

Методика преподавания математики в средней школе возникла с целью поиска педагогически целесообразных путей и способов изложения учебного материала. Методика преподавания математики начала разрабатываться чешским учёным Я.А. Коменским. Методика обучения математике впервые выделилась как самостоятельная дисциплина в книге швейцарского учёного И.Г. Песталоцци «Наглядное учение о числе» (1803, русский перевод 1806).

Цель методики обучения математике заключается в исследовании основных компонентов системы обучения математике в школе и связей между ними. Под основными компонентами понимаются: цели, содержание, методы, формы и средства обучения математике.

Предмет методики обучения математике отличается исключительной сложностью. Предметом методики обучения математике является обучение математике, состоящее из

целей и содержания математического образования, методов, средств, форм обучения математике.

На функционирование системы обучения математике оказывает влияние ряд факторов: общие цели образования, гуманизация и гуманитаризация образования, развитие математики как науки, прикладная и практическая направленность математики, новые образовательные идеи и технологии, результаты исследований в психологии, дидактике, логике и т.д. Совокупность этих факторов образует внешнюю среду, которая оказывает непосредственное влияние на систему обучения математике. Многие компоненты внешней среды воздействуют на нее через цели обучения математике.

Методика преподавания математики претерпевает в своем развитии большие трудности, прежде всего, из-за сложностей преодоления разрыва между школьной математикой и математической наукой, а также из-за того, что она является пограничным разделом педагогики на стыке философии, математики, логики, психологии, биологии, кибернетики и, кроме того, искусства.

В методике преподавания математики, в практике обучения предмету находят свое отражение особенности многовековой истории развития математики от глубокой древности до наших дней. Для глубокого понимания методических закономерностей школьникам необходимо знать историю развития методики преподавания математики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Епишева О.Б. Общая методика преподавания математики в средней школе / Тобольск, Изд-во ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 1997
2. Ермолаева Н.А. Маслова Г. Г. Новое в курсе математики средней школы / М., Просвещение, 1978.
3. Запрудский Н.И. Современные школьные технологии. – Минск: «Сер – Вит», 2006
4. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М.: Просвещение, 1971
5. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе, М.: Просвещение, 1979